

**BUXORO XONLIGINING SHAYBONIYLAR SULOLASI VA BUXORO AMIRLIGI
MANG'ITLAR SULOLASI DAVRIDA MANSAB VA UNVONLAR.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6461606>

**Roxmanov Azizjon Bobomuratovich
Egamberdiyev Erkin Mamasharif o'g'li
Yuldashov Ulug'bek Tojiddinovich**

Denov Tadbirkorlik va pedagogika institutining talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Buxoro xonligi ya'ni Shayboniylar davrida mansablar va lavozimlar haqida.Undan so'ng Buxoro amirligi mang'itlar davrida mansab va unvonlar haqida bayon etildi.*

Kalit so'zlar:*Unvonlar,mansablar,harbiy mansablar,saroy amaldorlari,xonni qo'riqlovchi unvonlar.*

Buxoroxonligida unvon va mansablari.

Xon-hokimiyat tepasida turgan xon taxtga taklif qilingan vaqtda u oq kigizga o'tqazilib to'rt tomondan eng mo'tabar va nufuzli zodagon ko'tarib borardi.U qununlar chiqarish,o'lim jazosi berish vakolatlariga ega edi.Shayboniylar davrida boshqaruv tizimi Amir Temur va Temuriylar davri qaror topgan tartib-qoidalar,xususiyatlar bilan birga ko'chmanchi o'zbeklar davlatiga xos an'analar ham mavjud edi.Taxt otadan-bolaga meros o'tmagan.Aksincha,ularda taxt sulolaning yoshi katta vakiliga o'tgan.Xon-yirik hududlarni boshqargan.

Otaliq- bu mansabga tayinlangan shaxs avvalo,voyaga yetmagan shahzodaning tarbiyasi uchun ma'sul bo'lgan.Mazkur lavozim egasi shahzodaga otaliq qilib,otasining o'rnini bosadigan darajada tarbiya bergan.Otaliqlar xizmati yuqori baholangan va ko'zgan amirlardan tayinlangan.Balog'atga yetmagan shahzodalar ulg'ayib mustaqil faoliyat ishlarini ularning nomidan otaliqlar bajargan.U yoki bu viloyatning markaziy hokimiyat bilan munosabati amalda qanday bo'lishi otaliq tutadigan yo'lga bog'liq bo'lgan.

Ko'kaldosh-muhim davlat mansablaridan yana biri- ko'kdosh (aynan ma'nosi bir onadan sut emgan).Ko'kaldoshlar davlat bilan do'stona va dushmanlik munosabatida bo'lgan.Bu mansabga xon sulolasiga eng yaqin shaxslardangina tayinlangan.Ko'kaldosh xon siyosatiga fuqarolarning munosabatini o'rgangan va bu siyosatning daxlsizligini ta'minlagan.Bu mansab yuqori mavqega ega bo'lib,badavlat kishilar bo'lgan.Muhammad Solih Qoraxo'ja Toshkandiyning "Tarixi jadidayi Toshkand" asarida Toshkentdagi "Ko'kaldosh madrasasasi" ni Toshkent hokimi Sulton Darveshxon 1551-1575-yillar orasida qurdirganini yozadi.

Naqib-naqiblik mansabi xon huzurida juda katta vakolatlarga ega bo'lib,naqib xonning eng yaqin va ishonchli kishilaridan hisoblangan.Manbalarga ko'ra rasmiy

qabul marosimlarida naqibning oliy hukmdordan chap tomonda birinchi bo'lib joy olishi naqibning dargohgadagi yuksak martabasidan dalolat beradi. Xonning farmon va yorliqlarida naqibning nomi birinchi bo'lib yozilgan. Ayni paytda u davlat ichki va tashqi siyosati masalalarida xonning birinchi maslahatchisi hisoblangan. Bundan tashqari, naqib harbiy yurishlarni uyushtirgan. Zarur bo'lganda elchilik vazifasini ham bajargan. Ayrim hollarda harbiy muzokaralar uchun ham xon raqiblar tomonga tomonga o'zini naqibini jo'natgan. Shayboniy hukmdorlar naqiblik lavozimiga asosan payg'ambar avlodlari hisoblangan sayidlar xonadoniga mansub shaxslarni tayinlaganlar.

Parvonachi-uning vazifasi xon farmonlarini, rasmiy hujjatlarni ma'sul shaxslarga-ijrochilarga yetkazishda iborat bo'lgan.

Dodxoh-mansabida ishlagan amaldor dargohga tushgan arizalarni qabul qilgan va ularga javob qaytargan. Shuningdek, mamlakatda adolat mezonlariga amal qilishini nazorat qilgan. Zaruriyatga qarab boshqa davlatlar elchilarini qabul qilish, ularni joylashtirish ham uning zimmasida bo'gan. Vaziyat taqazo etganida dodxoh chet ellarga elchi sifatida ham jo'natilgan.

Devonbegi-devonbegi (bosh vazir) lavozimi katta nufuzga ega bo'lgan. U davlatda moliya va xo'jalik ishlarini boshqargan. Muhim davlat ishlari, mol-mulk, soliq, yer-suv masalalari, viloyat bo'ylab amaldorlarga ish taqsimlash, mansablarga tayinlash kabi ishlar haqida har kuni xonga hisob berib turgan.

Xon yasovuli-Xon va shahzodalar o'rtasidagi ichki munosabatlar masalasi bilan xon yasovuli mansabida ishlagan amaldor shug'ullangan.

Eshikog'aboshi-eshikog'aboshi dargoh xavsizligini, undagi tartib hamda kelgan ketganlardan xabardor bo'lib turish masalalari bilan shug'ullangan. Eshikog'aboshining lavozimi juda muhim sanalgan. Bunga misol qilib ashtarxoniylardan Subhonqulixon 1688-yil Xivani bosib olganda Xivaga o'z noibi eshikog'aboshi Shohniyozni Xiva hukmdori etib tayinlaydi. [1]

Qozikalon-qozikalon lavozimida ishlagan amaldor sud ishlarida yetakchilik qilgan.

Muhtasib-muhtasib(rais) bu lavozimni egallagan amaldor mamlakat fuqarolarining axloq qoidalariga rioya qilishlarini nazorat qilish bilan shug'ulangan.

Shayxulislom-Shayboniylar davrida ham jo'ybor shayxlari xonadonidan saylangan. Din peshvolari orasida shayxulislom, sadr, qozi kalon, mufti kabi diniy mansablarning mavqei ancha yuqori bo'lgan. Davlatning ijtimoi-siyosiy hayotida ruhoniylarning o'rni yuqori bo'lgan. Shayboniyxon 1509-yil qozoq xonlariga qarshi yurish oldidan davlat kengashi chaqirib, egasi tashlab ketgan yer-suvni devon ixtiyoriga olish masalasini o'rta tashlagan, shunda bir guruh ruhoniylar, Samarqand viloyati qozisi mavlono Abdug'affor va Ruzbekhon xonga e'tiroz bildirib, faqat egasi qidirib topilmagan taqdirdagina, ya'ni o'lgan bo'lsa, bunday mulkni devon ixtiyoriga olish to'g'ri bo'lishini aytganlarida, majlis ishtirokchilari xonning taklifini emas, balki

ruhoniyl ulamolarning taklifini qabul qilgan. Bu hol uning nechog'lik katta nufuzga ega bo'lishini belgilab bergan[2].

Dorug'alar-dorug'alar xon va sulton tomonidan ayrim shahar va viloyatlarga tayinlangan hokimlardir. Ularning vazifasi-aholini ro'yxatga olish, xon qo'shini uchun lashkar to'plash va hakoazolarni yuklatilgan.

Muboshirlar-xonning chopari vazifasini o'tagan va uning yorliqlarini viloyatlarga yetkazish vazifasi bajargan.

Amiri shikor-xonning ov paytini tashkil qiluvchi amaldor.

Mehmon xudoy-bu mansab haqida Fazlulloh ibn Ruzbekhon ma'lumotida keltirilishicha xonning maxsus yig'ilishlari (majlisi xumoyun) ni tashkil etadi.

Yasovullar-ular urushda o'ljani hisob-kitob qilish va unda xonga tegishli qismini hisoblab ajratib olish vazifalarini bajargan.

Davlatda shuningdek miroxo'r (xonga tegishli yilqi, ot-ulov va ularning ta'minoti bilan shug'ullanuvchi), shig'ovul (chet davlatlar elchilarini qabul qilish xizmatining boshlig'i), bokovulboshi, dasturxonchi, jarchi, tug'begi, kitobdor, mirzaboshi, munshi, muhrdor (xon muhrining egasi), xazinachi, mehtar, qo'rchiboshi (qurol-aslaha xizmati boshlig'i), kabi lavozimlar va mansablar xizmat olib borganlar.

Buxoro amirligida unvon, mansab va lavozimlar.

Qo'shbegi-amirlikdagi ijro hokimiyati bosh vazir qo'shbegi qo'lida edi. Qo'begi (vaziri buzruk), davlatning barcha boshqaruv idoralari unga bo'ysunar edi. Bir so'z bilan aytganda, barcha ijroiya hokimiyat qo'shbegining qo'lida edi. Viloyat va tuman hokimlari ham qo'shbegi tavsiyasiga binoan tayinlanar edi. Qo'shbegi amirlik Arkida yashagan.

Devonbegi-devonbegi mansabdor vazir vakolatlariga ega bo'lgan. Devonbegi moliya ishlari, daromad va xarajatlar hamda soliq yig'ish ustidan to'la nazorat qilish ishlari javob bergan. Devonbegiga tashqi aloqalarni yuritish ham yuklatilgan.

Parvonachi-Oliy hukmdor farmonlarini e'lon qilgan. Amir farmonlarini ma'sul shaxslarga yetkazuvchi hisoblangan.

Shayxuislom -amirlikdagi yuqori diniy amaldorlardan biri hisoblangan shayxuislom XVII-XVIII -asrlarda davlatda eng oliy toifali din vakili hisoblangan. Shariat qoidalari va qonunlari ijrosi, sud ishlarini nazorat qilish yuklatilgan, arkda taxt vorisi valiahd tarbiyasi bilan shug'ullangan. Shayxuislom avlodan-avlodga meros bo'lib o'tgan.

Qozikalon-davlatning oliy qozisi. Buxoro amirligida sud boshlig'i. Amir aralashmaydigan barcha qozilik ishlariga rahbarlik qiluvchi oliy davlat lavozimi. Qozilar "shariatpanoh" deb ham ataladi.

Dodxoh-xalqning shikoyatlari bilan shug'ullangan.

Muftiy-diniy huquq masalalarni xal etgan. Qozikalon murrakab deb hisoblangan turli diniy-huquqiy masalalar bo'yicha shariatga asoslanib fatvo chiqargan.

Muhtasib-shariat qoidalarining bajarilishi va amal qilishi masalalarni bilan shug'ullangan[3](rais ham deyilgan).Ayni paytda u ichkilikbozlik,sudxo'rlikka ham qarshi kurashishi kerak bo'lgan.

Sadr-vaqf ishlari va mulklari bilan shug'ullangan.Sadrlar-vaqf xo'jaligi daromadining ma'lum qismini olardilar.

Ko'kaldosh-mamlakat xavfsizligi,amirning yaqinlari,do'stlari va dushmanlari to'g'risida ma'lumot to'plagan.

To'pchiboshi-amir qo'shinlarining bosh qo'mondoni bo'lgan.

Mirshabboshi-amirlikning shaharlarida tinchlik va tartibni saqlash amir soqchilar boshlig'i lavozimi mirshabboshiga yuklangan.

Muftiy askar-harbiy jinoyatlar bo'yicha fatvo tayyorlashga masul bo'lgan.Amirlikda yana shunga o'xshash 20 dan ortiq lavozim va unvonlar bo'lgan.Shirg'ovul (xorijiy mehmonlarni kutib olishga),hidoyachi (amirga doimo hamroh bo'lib yurish),tunqator (osoyishtalik va tinchlikni muhofaza qilish) bilan shug'ullanganlar.

Amirlikda uchta diniy unvonlar bo'lib ular quydagilar: 1.O'roq (sallasida o'roq belgisi bo'lgan),2.Sudur,3Sadrlar mavjud bo'lgan.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Akbar Zamonov "O'zbekiston tarixi" 2010 yil nashri Toshkent <DAVR PRESS>.

2.Bahodir Eshov

"O'zbekiston davlatchiligi va boshqaqaruv tarixi" 2012 yil Toshkent.

3.B.J Eshov A.A Odilov

"O'zbekiston tarixi" 2014 yil Toshkent.

4.Azamad Ziyov

" O'zbekiston davlatchiligi tarixi" 2001 yil Toshkent nashri "Sharq"nashariyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi.

5.R.H.Murtazayeva"O'zbekiston tarixi" Toshkent 2003 yil nashri "Yangi asr avlodi".